

BANK FAOLIYATIDAGI MOLIVAVIY RISKLAR VA ULARNI BAHOLASH USULLARI

Xusniddin Komilovich Madumarov

“Iqtisodiyot” kafedrasida katta o‘qituvchisi
“Menejment va Zamonaviy Texnologiyalar” universiteti,
E-mail: khusniddinmkb@gmail.com
ORCID <https://orcid.org/0009-0007-1413-6450>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tijorat banklarida moliyaviy risklarni baholashning asosiy usullari, jumladan likvidlik, foiz stavkasi, valyuta va kredit risklari tahlil qilinadi. Tahliliy va taqqoslama yondashuvlar asosida likvidlikni qoplash koeffitsienti, GAP tahlili, valyuta pozitsiyasi va kutilayotgan yo‘qotish modeli qo‘llaniladi. Natijalar har bir usul riskning turli jihatlarini yoritishini, ularning birgalikda qo‘llanilishi esa risklarni boshqarish samaradorligini oshirishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Bank risklari, likvidlik riski, foiz riski, valyuta riski, kredit riski, GAP tahlili.

FINANCIAL RISKS IN BANKING AND METHODS FOR THEIR ASSESSMENT

Khusniddin Komilovich Madumarov

Senior Lecturer of the Department of “Economy”
“University of Management and Future Technologies”
E-mail: khusniddinmkb@gmail.com
ORCID <https://orcid.org/0009-0007-1413-6450>

Abstract. This article examines key methods for assessing financial risks in commercial banks, including liquidity, interest rate, currency, and credit risks. Using analytical and comparative approaches, it applies tools such as the Liquidity Coverage Ratio (LCR), GAP analysis, net foreign exchange position, and the Expected Loss model. The findings show that each method captures different dimensions of risk, while their combined use improves overall risk management effectiveness.

Keywords: Banking risks, liquidity risk, interest rate risk, currency risk, credit risk, GAP analysis.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ

Хусниддин Комилович Мадумаров

Старший преподаватель кафедры «Экономика»,

«Университет менеджмента и будущих технологий»
Электронная почта: khusniddinmkb@gmail.com
ORCID <https://orcid.org/0009-0007-1413-6450>

***Аннотация.** В статье рассматриваются основные методы оценки финансовых рисков коммерческих банков, включая ликвидный, процентный, валютный и кредитный риски. На основе аналитического и сравнительного подходов применяются такие инструменты, как коэффициент покрытия ликвидности (LCR), GAP-анализ, чистая валютная позиция и модель ожидаемых потерь. Результаты показывают, что каждый метод отражает отдельные аспекты риска, а их комплексное использование повышает эффективность управления рисками.*

***Ключевые слова:** Банковские риски, риск ликвидности, процентный риск, валютный риск, кредитный риск, GAP-анализ.*

KIRISH

Bank sohasi globalizatsiya, texnologik innovatsiyalar va moliyaviy bozorlarni integratsiyalashuvi shakllantirgan tobora murakkablashib borayotgan moliyaviy muhitda faoliyat yuritmoqda. Ushbu jarayonlar moliya institutlari duch kelayotgan risklarning hajmi va xilma-xilligini oshirib, risklarni samarali boshqarish amaliyotlarini moliyaviy tizim barqarorligining muhim elementi darajasiga chiqarmoqda [10].

2007–2009-yillardagi global moliyaviy inqiroz risklarni boshqarish tizimidagi zaifliklar nafaqat alohida banklarda, balki butun moliyaviy tizimda jiddiy buzilishlarga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatdi. Muvofiqlik darajasi yetarli bo‘lmagan risklarni baholash amaliyotlari, ortiqcha qarz yuklamasi va zaif likvidlik zaxiralari bir nechta yirik moliyaviy institutlarning qulashiga sabab bo‘ldi va global moliyaviy bozorlarda tizimli beqarorlikni keltirib chiqardi [6].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi “2020 – 2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonida “Kredit portfeli va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatini yaxshilash, kreditlash hajmlarining mo‘tadil o‘shishiga amal qilish, muvozanatlashgan makroiqtisodiy siyosat yuritish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish va xalqaro amaliy tajribaga ega bo‘lgan menejerlarni jalb qilish, moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash uchun texnologik yechimlarni tatbiq etish orqali bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta‘minlash” bank sektorini isloh qilishning asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Bank moliyaviy risklarini baholash ularni samarali boshqarishning asosini tashkil etadi.

Tijorat banklari qisqa muddatli omonatlarni uzoq muddatli kreditlar va investitsiyalarga aylantirish orqali moliyaviy vositachilikda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu muddatni o‘zgartirish jarayoni banklarni kredit riski, likvidlik riski, foiz stavkasi riski, valyuta riski va operatsion risk kabi bir qator moliyaviy risklarga duchor

etadi [8]. Shuning uchun ushbu risklarni samarali aniqlash va tasniflash bank muassasalarining moliyaviy mustahkamligi va barqaror rivojlanishini ta’minlash uchun zarurdir.

Global moliyaviy inqiroz saboqlariga javoban, xalqaro tartibga soluvchi organlar bank tizimining chidamliligini mustahkamlashga qaratilgan muhim islohotlarni joriy qildi. Bazyel III normativ-huquqiy bazasi bank tizimi barqarorligini yaxshilash va tizimli riskni kamaytirishga mo’ljallangan qat’iy kapital yetarliligi talablari, likvidlik standartlari va riskni monitoring qilish mexanizmlarini o’rnatdi [3].

Ushbu o’zgarishlarni hisobga olgan holda, moliyaviy risklarni tasniflash va baholash bank tadqiqotlari va tartibga solish siyosatining markaziy mavzulariga aylandi. Ushbu tadqiqotning maqsadi bank faoliyatidagi moliyaviy risklarning asosiy turlarini tahlil qilish va tijorat banklarida ularni baholash uchun qo’llaniladigan zamonaviy usullarni o’rganishdan iborat.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqot bank risklarini boshqarishga oid akademik adabiyotlar, me’yoriy hujjatlar va tahliliy hisobotlarni tizimli ko’rib chiqishga asoslangan konseptual va analitik tadqiqot metodologiyasidan foydalanadi.

Tadqiqot bir nechta metodologik yondashuvlarga tayangan:

Adabiyot tahlili. Bank risklarini menejmentiga oid adabiyotlar, xususan J.Bessis, J.Xall, A.Saunders va L.Allen, X.Freiksas va J.Rochet izlanishlari natijalari moliyaviy risklarni tushunish uchun nazariy va metodologik asoslarni tashkil etadi.

Me’yoriy tartibga solish tizimini tahlil qilish. Moliyaviy riskni o’lchash va nazorat qilishning zamonaviy yondashuvlarini aniqlash maqsadida Bazel bank nazorati qo’mitasi tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro tartibga soluvchi standartlar tahlil qilindi. Xususan, kapital yetarliligi standartlari, likvidlikni tartibga solish va riskni boshqarish talablari bo’yicha Bazel III islohotlariga alohida e’tibor qaratildi [3].

Solishtirma tahliliy yondashuv. Tadqiqot zamonaviy bank amaliyotida qo’llaniladigan turli moliyaviy risk toifalari va riskni baholash usullarini solishtiradi, bu tijorat banklarida moliyaviy risklarni boshqarishda qo’llaniladigan umumiy metodologik yondashuvlarni aniqlashga imkon beradi.

Ushbu metodologik yondashuv tadqiqotga bank risklarini tuzilmaviy tasniflash va ularni miqdoriy hamda sifat jihatdan baholashda qo’llaniladigan asosiy vositalarni tahlil qilish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bank faoliyatidagi moliyaviy risklar bank aktivlari, majburiyatlari yoki daromad oqimlariga ta’sir etuvchi salbiy o’zgarishlar natijasida yuzaga kelishi mumkin bo’lgan moliyaviy yo’qotishlarning ehtimolini anglatadi. Akademik adabiyotlarda tijorat banklari duch keladigan bir nechta asosiy moliyaviy risk toifalari ajratiladi (1-jadval) [5, 9].

1-jadval. Bank faoliyatidagi moliyaviy risklarning tasnifi

	Risk turi	Risk manbai	Asosiy ko‘rsatkichlar	Potensial oqibatlar
1.	Kredit riski	Qarz oluvchi defolti	Defolt ehtimoli (PD), defoltdagi yo‘qotish (LGD), Defoltdagi riskka tushadigan miqdor (EAD)	Muammoli kreditlar ortishi
2.	Likvidlik riski	Moliya mablag‘lari etishmasligi	Likvidlikni qoplash koeffitsiyenti (LCR), Sof barqaror moliyalashtirish koeffitsiyenti (NSFR).	Majburiyatlarni bajara olmaslik
3.	Foiz stavkasi riski	Bozor foiz stavkalari o‘zgarishi	Vaqt oralig‘i (GAP tahlili)	Ryentabellikning pasayishi
4.	Valyuta riski	Valyuta kursining o‘zgaruvchanligi	Valyuta kursiga bog‘liqlik	Chet el aktivlari bo‘yicha yo‘qotishlar
5.	Operatsion risk	Ichki muvaffaqiyatsizliklar	Yo‘qotishlarning tez-tez sodir bo‘lishi	Moliyaviy yo‘qotishlar, obro‘ga putur yetishi

Muallif tomonidan manbalar asosida tuzilgan [5, 9].

Kredit riski. Kredit riski qarz oluvchi yoki qarshi tomonning shartnomaviy qarz majburiyatlarini bajara olmaslik ehtimolini anglatadi. Aksariyat tijorat banklari uchun kreditlash faoliyati daromadning asosiy manbai bo‘lganligi sababli kredit riski bank operatsiyalaridagi moliyaviy riskning eng muhim turini tashkil etadi [5].

Zamonaviy bank muassasalari kredit riskini ichki reytingga asoslangan yondashuvlar yordamida baholaydi, bu yondashuvlar defolt bo‘lish ehtimoli (Probability of Default - PD), defolt holatidagi yo‘qotish (Loss Given Default - LGD) va defolt holatidagi riskka tushadigan miqdor (Exposure at Default - EAD) kabi asosiy parametrlarni hisoblaydi. Ushbu modellar va ularga oid atamalar Bazel III kabi xalqaro normativ-huquqiy bazasi doirasidagi kredit riskini o‘lchashning asoslarini tashkil etadi [3].

Kredit riski *Defolt ehtimoli*, *Defoltdagi yo‘qotish* va *Riskka tushadigan miqdor* kabi ko‘rsatkichlardan foydalangan holda kutilayotgan yo‘qotishlarni o‘lchash orqali baholanadi [5, 11].

Faraz qilaylik, tijorat banking kredit portfeli 200 mlrd. so‘mni tashkil etadi va ushbu summaga umumiy riskka tushadigan miqdor (Exposure at Default - EAD) sifatida qaraladi.

Misolda berilgan boshqa risk parametrlarini hisobga olgan holda kredit riskini baholaymiz

- Riskka tushadigan miqdor (EAD) 200 mlrd. so‘m.
- Defolt ehtimoli (PD) 4%
- Defoltdagi yo‘qotish (LGD) 45%
- Kutilayotgan yo‘qotish (EL) ? mlrd. so‘m.

Kredit riski bu holatda Kutilayotgan yo‘qotishni (Expected Loss-EL) aniqlash orqali baholanadi:

$$EL = \text{Defolt ehtimoli (PD)} \times \text{Defoltdagi yo‘qotish (LGD)} \times \text{Riskka tushadigan miqdor (EAD)} = 0,04 \times 0,45 \times 200\,000\,000\,000 = 3\,600\,000\,000$$

Bank kredit portfeli bo‘yicha o‘rtacha kredit yo‘qotilishi 3,6 mlrd. so‘mni tashkil etishi mumkin. Ushbu natijaga tayanib shuningdek kreditlar bo‘yicha yo‘qotishlarga majburiy zaxiralar, kapital zaxiralari va kredit riskiga tushuvchi miqdor kabilarni aniqlash ham mumkin.

Likvidlik riski. Likvidlik riski bank o‘z moliyaviy majburiyatlarini belgilangan muddatda katta yo‘qotishlarsiz bajara olmaganda yuzaga keladi. Banklar ayniqsa likvidlik riskiga moyil, chunki ular uzoq muddatli aktivlarni moliyalashtirish uchun qisqa muddatli omonatlarga tayanadi.

Bank operatsiyalarining nazariy modellari shuni ko‘rsatadiki, omonatchilar bir vaqtning o‘zida bankning to‘lov qobiliyati to‘g‘risidagi xavotirlar tufayli pul mablag‘larini qaytarib olishi kuchayganda likvidlik taqchilligi jiddiy xavfga aylanishi mumkin [7].

Likvidlikning barqarorligini oshirish maqsadida xalqaro bank tartibga solish qoidalari ikkita asosiy likvidlik standartini joriy etgan. Bular, Likvidlikni qoplash koeffitsiyenti (Liquidity Coverage Ratio - LCR) va Sof barqaror moliyalashtirish koeffitsiyenti (Net Stable Funding Ratio - NSFR). Ular banklardan yetarli darajada likvid aktivlar va barqaror moliyalashtirish manbalarini saqlashni talab qiladi [3].

Misol tariqasida bankning qisqa muddatli likvidlik stressiga bardosh berish qobiliyatini Likvidlikni qoplash koeffitsientini (LCR) qo‘llagan holda baholaymiz [2].

Misoldagi bank quyidagi ko‘rsatkichlarga ega

- Yuqori sifatli likvid aktivlar (*HQLA*) 120 mlrd. so‘m
- Kutilayotgan chiqim (*30 kun*) 200 mlrd. so‘m
- Kutilayotgan krim (*30 kun*) 80 mlrd. so‘m

Bazel III ga ko‘ra [2]:

(1) Sof chiqim = Jami chiqim - min (Pul kirimi, jami chiqimning 75%)

a) Bizning vaziyatda mumkin bo‘lgan maksimal pul kirimi chiqimning 75%, demak $200 \times 75\% = 150$ mlrd. so‘m

Haqiqatdagi pul kirimi = 80 \rightarrow hamasi inobatga olinadi, chunki $80 < 150$

b) (1) formula dan kelib chiqib,

$$\text{Sof chiqim} = 200 - 80 = 120 \text{ mlrd. so‘m}$$

c) Likvidlikni qoplash koeffitsienti (LCR) quyidagi formula asosida hisoblab chiqariladi:

$$\text{(2) LCR} = \text{Yuqori sifatli likvid aktivlar (HQLA)} / \text{Sof pul chiqimi}$$
$$\text{LCR} = 120/120$$

Likvidlik riskini baholash uchun quyidagilarga ega bo‘ldik

- Sof chiqim 120 mlrd. so‘m
- Likvidlikni qoplash koeffitsienti (LCR) 100%

Ushbu Bank Bazel III minimal talablariga javob beradi ($LCR \geq 100\%$), bu qisqa muddatli likvidlikning yetarli darajada barqarorligini ko‘rsatadi. Biroq, naqd pul oqimining har qanday o‘sishi yoki likvid aktivlarning qisqarishi likvidlik tanqisligiga olib kelishi mumkin.

Foiz stavkasi riski. Foiz stavkasi riski bozordagi foiz stavkalari o‘zgarishi natijasida bank aktivlari, majburiyatlari va balansdan tashqari operatsiyalari qiymatiga ta’sir ko‘rsatish ehtimolidan kelib chiqadi. Banklar turli muddat va foiz stavkasi tuzilmasiga ega bo‘lgan moliyaviy instrumentlarga egalik qilgani sababli, foiz stavkalaridagi o‘zgarishlar bank daromaddorligi va kapital yetarililigiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Banklar odatda foiz stavkasi riskini GAP tahlili, muddat tahlili va simulyatsiya modellariga oid tahliliy usullar yordamida o‘lchaydilar [9].

Umumiy ma’noda GAP — bu foiz stavkalariga sezgir aktivlar (Risk sensitive assets - RSA) va foiz stavkalariga sezgir majburiyatlar (Risk sensitive liabilities RSL) o‘rtasidagi tafovutni ifodalaydi. Agar foiz stavkalariga sezgir aktivlar hajmi foiz stavkalariga sezgir majburiyatlardan yuqori bo‘lsa ($RSA > RSL$) bankda musbat GAP yuzaga keladi. Aksincha ($RSA < RSL$) manfiy GAP yuzaga keladi.

Bank faoliyatidagi foiz stavkalari riskini baholash sof foiz daromadiga qay tarzda ta’sir qilishini o‘lchashi mumkin [9, 11].

Foiz stavkalari riskini baholash uchun quyidagi vaziyatni ko‘rib chiqamiz.

- Foiz stavkasiga sezgir aktivlar (RSA) 500 mlrd. so‘m
- Foiz stavkasiga sezgir bo‘lgan majburiyatlar (RSL) 400 mlrd. so‘m
- Foiz stavkasi (r) o‘zgarishi, oshish (+) / tushish (-) +2%

Dastavval GAPni aniqlaymiz

$$(3) \text{ GAP} = \text{RSA} - \text{RSL} = 500 - 400 = 100 \text{ mlrd. so‘m}$$

Misolimizda foiz stavkasi (r) +2% ga oshdi (0,02)

Sof foiz daromadining o‘zgarishini (Net interest income - ΔNII) aniqlash uchun aktivlar va majburiyatlar o‘rtasidagi farqni o‘zgargan stavkaga ko‘paytiramiz:

$$(4) \Delta NII = \text{GAP} \times \Delta r = 100 \times 0,02 = 2 \text{ mlrd. so‘m}$$

Foiz stavkalari riskini baholash uchun quyidagilarga ega bo‘ldik:

- GAP 100 mlrd. so‘m
- Foiz stavka o‘zgarishi +2%
- Sof foiz daromadining o‘zgarishi, ΔNII +2 mlrd. so‘m

Ijobiy GAP bank foiz stavkalarining ko‘tarilishidan foyda ko‘rishini ko‘rsatadi. Agar stavkalar ko‘tarilsa, sof foiz daromadi ortadi. Aksincha, stavkaning pasayishi rentabellikning pasayishiga olib keladi.

Valyuta riski. Valyuta riski, shuningdek valyuta ayirboshlash riski deb ham ataladi, chet valyutalardagi aktivlar va majburiyatlar qiymatiga ta’sir qiluvchi valyuta kurslari o‘zgarishidan kelib chiqadi. Xalqaro moliyaviy tranzaksiyalar va transchegaraviy kreditlash amaliyotlari salmoqli bo‘lgan banklarda ayniqsa ushbu turdagi risk yuqori darajada bo‘ladi [9].

Valyuta riski odatda banklarning valyuta kurslarining o‘zgarishiga ta’sirini aks ettiruvchi sof ochiq valyuta pozitsiyalarini tahlil qilish yo‘li bilan baholanadi [1, 9].

Misol uchun bankning chet el valyutasidagi aktivlari 150 ming AQSh dollar va majburiyatlari 120 ming AQSh dollar ekvivalentiga teng bo‘lgan holatda milliy valyuta 10% qadrsizlandi deb faraz qilaylik.

Ochiq valyuta pozitsiyasi aktivlar va majburiyatlardagi farqdan kelib chiqadi:

$$\text{Ochiq pozitsiya} = \text{Aktivlar} - \text{Majburiyatlar} = 150 - 120 = \\ = 30 \text{ ming AQSh dollar}$$

Kurs o‘zgarishidan ko‘rilishi mumkin bo‘lgan foyda yoki zarar quyidagicha aniqlanadi.

$$\text{Foyda / zarar} = \text{Ochiq pozitsiya} \times \text{kurs o'zgarishi } (\Delta\text{FX}) = \\ = 30 \times 0,10 = 3 \text{ ming AQSh dollar}$$

Valyuta riskini baholash baholash uchun quyidagilarga ega bo‘ldik:

- Ijobiy ochiq valyuta pozitsiyasi 30 ming AQSh dollari ekvivalentida
- Valyuta kursi o‘zgarishi +10%
- Foyda (+) / zarar (-) +3 ming AQSh dollari ekvivalentida

Ijobiy ochiq (uzun) valyuta pozitsiyaga ega bo‘lish bankning milliy valyutaning qadrsizlanishidan foyda ko‘rishini anglatadi. Biroq milliy valyuta kursi qimmatlashsa, bank zarar ko‘radi.

Ko‘rib chiqilgan misollardan bank moliyaviy risklarining turli toifalari alohida tahlil vosita va yondashuvlarni talab qilishini ko‘rish mumkin (2-jadval).

2-Jadval. Bank moliyaviy risklarini baholash vositalarining solishtrima jadvali

	Risk turi	Metod	Asosiy ko‘rsatkich
1.	Likvidlik riski	Likvidlikni qoplash koeffitsienti	Likvidlikni qoplash
2.	Foiz stavkasi riski	GAP tahlili	Sof foiz daromadi o‘zgarishi
3.	Valyuta riski	Valyuta pozitsiyasi	Kursdan foyda /zarar
4.	Kredit riski	Kutilayotgan yo‘qotish	Kutilayotgan kredit yo‘qotish

Muallif tomonidan manbalar asosida tuzilgan [5, 9, 12].

Bank moliyaviy risklarining asosiy toifalarini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, bu ular yuzaga kelish ehtimoli va bank muassasalariga potensial moliyaviy ta’sir ko‘rsatishi jihatidan sezilarli darajada farqlanadi. Kredit riski tijorat banklari uchun yuqori darajada bo‘lib qolmoqda, chunki kreditlash bankning asosiy daromad manbai bo‘lib, kreditni to‘lamaslik bank kapitaliga bevosita ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Bank moliyaviy risklarining asosiy toifalari risklar yuzaga kelish ehtimoli va bank muassasalariga potensial moliyaviy ta’sir ko‘rsatishi jihatidan sezilarli darajada farqlanadi. Foiz stavkasi riski va valyuta riski kabi bozor risklari odatda o‘rtacha

yuzaga kelish ehtimoliga ega, ammo o‘ta o‘zgaruvchan bozor sharoitida katta moliyaviy yo‘qotishlarga olib kelishi mumkin. Operatsion risk garchi ko‘pincha kamroq to‘g‘ridan-to‘g‘ri moliyaviy ta’sir bilan bog‘liq bo‘lsada, bank operatsiyalarini raqamlashtirishning kuchayishi va kiber tahdidlar va tizimdagi nosozliklarga duchor bo‘lishi sababli uni alohida tadqiq etishni taqozo etadi.

Ushbu risklarning nisbiy ahamiyatini qiyosiy baholashni ta’minlash uchun 3-jadvalda bank risklarining asosiy toifalarining yuzaga kelishi ehtimoli va potensial moliyaviy ta’siri jamlangan bo‘lib, tijorat banki operatsiyalari doirasida ularning umumiy risk darajasini aniqlash imkonini beradi.

3-jadval. Moliyaviy risklarning bank faoliyatiga ta’siri matritsasi

	Risk turi	Ehtimollik	Moliyaviy ta’sir	Umumiy xavf darajasi
1.	Kredit riski	Yuqori	Yuqori	Yuqori
2.	Likvidlik riski	O‘rta	Yuqori	Sezilarli
3.	Foiz stavkasi riski	O‘rta	O‘rta	O‘rtacha
4.	Valyuta riski	O‘rta	O‘rta	O‘rtacha
5.	Operatsion riski	O‘rta	Past	Boshqariladigan

Muallif tomonidan manbalar asosida tuzilgan [5, 9, 12].

Matritsa shuni ko‘rsatadiki, kredit riski bank barqarorligi uchun eng jiddiy tahdid bo‘lib qolmoqda, shu bilan birga likvidlik riski moliyaviy tanglik davrida sezilarli tizimli zaiflikni ifodalaydi. Operatsion risklar, odatda, ehtimollik va ta’sir jihatidan o‘rtacha bo‘lsa ham, noqulay iqtisodiy sharoitlarda moliyaviy beqarorlikni kuchaytirishi mumkinligi sababli doimiy monitoringni talab qiladi.

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, samarali bank riskini boshqarish miqdoriy tahliliy vositalar, institut boshqaruv mexanizmlari va tartibga soluvchi nazoratni birlashtirgan integratsiyalashgan yondashuvni talab qiladi. Chunki har bir riskka alohida yondashuvning mavjudligi ularni samarali boshqarishni kafolatlamaydi, shu sababli integrallashgan risk va uni boshqarish nazarda tutiladi. Bunga misol tariqasida yuqorida operatsion risklar sabab boshqa moliyaviy risklarning ortishi keltirib o‘tildi.

Zamonaviy bank muassasalari moliyaviy risk darajasini baholash uchun ilg‘or risk modellashtirish texnikalari va raqamli monitoring tizimlariga tobora ko‘proq tayanmoqda. Biroq, faqat miqdoriy modellar samarali risk boshqaruvini ta’minlay olmaydi. Institutsional boshqaruv tuzilmalari, oshkoralik va tartibga soluvchi nazorat moliyaviy barqarorlikning muhim tarkibiy qismlari bo‘lib qoladi.

Bazel III normativ-huquqiy bazasi nisbatan qat’iyroq kapital talablari, yaxshilangan likvidlik standartlari va takomillashtirilgan risk monitoring mexanizmlarini joriy etish orqali global bank tizimining barqarorligini mustahkamlashga qaratilgan. Banklar mahalliy shart-sharoitlar va moliya tizimidan kelib chiqib o‘zlarining moliyaviy risklarini baholash uslublarini joriy etishlari mumkin. Xususan O‘zbekistonda har bir tijorat banki o‘z risklarini boshqarishning ichki nizomlarini mahalliy prudensial me’yorlarni inobatga olgan xolda mustaqil ishlab

chiqishi mumkin. Ta’kidlash joiz, prudensial me’yorlar islohotlarning muayyan davriga xos tarzda va ba’zan Bazal III tavsiyalaridan yengilroq bo’lgan xolatlar ham mavjud. Bazal III tavsiyalari banklarni xalqaro raqobatbardoshligini oshirishga, murakkab risk boshqaruvi amaliyotlarini joriy etishga va iqtisodiy zarbalarga qarshi kuchli moliyaviy zaxiralarni saqlashga undaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Likvidlik riski bankning qisqa muddatli barqarorligini ta’minlashda samarali bo’lgan likvidlikni qoplash koeffitsienti kabi tartibga soluvchi koeffitsientlar yordamida o’lchanadi. Foiz riski sof foiz daromadining bozor stavkalarining tebranishlariga nisbatan sezgirligini ochib beruvchi gap tahlili yordamida samarali baholanadi.

Ochiq valyuta pozitsiyasini tahlil qilish orqali valyuta riskini baholash undagi valyuta kursi o’zgarishlariga bog’liqlikni aniqlash imkoniyatini beradi, kutilayotgan zararni baholash uslubidan foydalangan holda kredit riskini baholash esa potentsial yo’qotishlarning istiqbolini baholashni ta’minlaydi.

Qiyosiy tahlil shuni ko’rsatadiki, bitta usul yetarli emas. Ushbu vositalarni birlashtirgan risklarni boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi riskni aniqlash va o’lchashning aniqligini oshiradi. Bundan tashqari, natijalar moliyaviy qarorlar qabul qilishning ishonchligini oshirish uchun asosiy baholashlarni stress senariylari bilan bog’lash muhimligini ta’kidlaydi.

Amaliy nuqtayi nazardan, banklarga tartibga solish standartlarini ichki tahliliy modellar bilan integratsiyalashgan risklarni baholashning kompleks tizimini joriy etish tavsiya etiladi. Ma’lumotlar sifatini yaxshilash, xavf parametrlarini muntazam yangilab turish va senariy tahlilini amalga oshirish risklarga chidamlilikni sezilarli darajada oshiradi va bank tizimining barqaror ishlashini qo’llab-quvvatlaydi.

Yuqoridagi uslublarning samarali amalga oshirilishida bank risklarini boshqarishga mas’ul bo’linma xodimlarining nafaqat ushbu sohadagi bilim va malakasi, balki axborot bazalari bilan ishlash, axborot yig’ish va tahlil qilish, zarur bank dasturiy ta’minotlaridan oqilona foydalana olish, boshqa tarkibiy bo’linmalar bilan moliyaviy risklarni muvofiqlashtirish salohiyati ham muhim o’rin tutishini ta’kidlash joiz. Bu ham risklarni boshqarishga oid ichki qoidalar majmuyini ishlab chiqish va amalga oshirishda namoyon bo’ladi.

Risklarni baholashning zamonaviy usullarini samarali qo’llash tijorat banklarining dinamik iqtisodiy sharoitda moliyaviy risklarni boshqarish va barqarorlikni saqlash imkoniyatlarini sezilarli darajada yaxshilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). (1996). *Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks*. Bank for International Settlements, pp. 44–47.

2. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). (2013). *Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools*, pp. 6–25.
3. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). (2017). *Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms*. Bank for International Settlements, pp. 1–160.
4. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). (2018). *Stress Testing Principles*. Bank for International Settlements, pp. 3–25.
5. Bessis, J. (2015). *Risk Management in Banking* (4th ed.). Wiley, pp. 25–60, 111–145.
6. Brunnermeier, M. (2009). Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007–2008. *Journal of Economic Perspectives*, 23(1), pp. 77–100.
7. Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (1983). Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity. *Journal of Political Economy*, 91(3), pp. 401-419.
8. Freixas, X., & Rochet, J.-C. (2008). *Microeconomics of Banking*. MIT Press, pp. 67-120.
9. Hull, J. (2018). *Risk Management and Financial Institutions* (5th ed.). Wiley, pp. 55–95, 231–260.
10. Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking and Financial Markets* (12th ed.). Pearson, pp. 211-250.
11. Saunders, A., & Allen, L. (2020). *Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms*. Wiley, pp. 35-80.